

UTICAJ TEMPERATURE PREGREVANJA NA MIKROSTRUKTURU LEGURE HP40-1,5Nb LEGURE

THE INFLUENCE OF OVERHEATING TEMPERATURE ON THE MICROSTRUCTURE OF HP40-1,5Nb

Prof. dr Olivera Erić Cekić

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu, Kraljevo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17246430>

PREGLEDNI RAD PO POZIVU

Rezime

U ovom radu ispitivane su mikrostrukturne promene legure HP40-1,5Nb proizvedene kao centrifugalno livene cevi, nakon 11,4 godine eksploatacije i naknadnog kratkotrajnog pregrevanja na 950, 1050 i 1150 °C u trajanju od 2 i 8 sati. Mikrostruktura je analizirana skenirajućim elektronskim mikroskopom (SEM), dok su identifikovane faze određene pomoću energetsko-disperzivne spektroskopije (EDS). Rezultati su pokazali da je nakon pregrevanja na 950 °C u mikrostrukтури prisutna znatna količina sekundarnih karbida u austenitnoj osnovi. Pregrevanje na 1050 °C prouzrokovalo je smanjenje njihove količine, dok na 1150 °C dolazi do potpunog rastvaranja sekundarnih karbida. Ove promene u mikrostrukтури pratile su i promene tvrdoće legure.

Ključne reči: mikrostruktura, vreme pregrevanja, HP40-1,5Nb legura, sekundarni karbidi

UVOD

Tehnički zahtevi

Od ranih 1960-ih godina, u petrohemijskoj industriji široku primenu nalaze livene čelici 25%Cr–20%Ni (HK tip) za izradu komponenti reformerskih i piroliznih peći. Oni su postepeno zamenili tradicionalne superlegure, predstavljajući ekonomičniju alternativu sa uporedivom otpornošću na puzanje [1,2]. Ove Fe–Cr–Ni legure, često legirane Nb, Ti, V ili Zr, namenjene su radu na temperaturama iznad 650 °C, gde stabilne, fino dispergovane karbidne čestice obezbeđuju dugotrajnu otpornost na puzanje. Centrifugalno livene cevi sa visokim sadržajem Cr i visokim sadržajem Ni otporne na puzanje se široko koriste u jedinicama za reforming u petrohemijskim postrojenjima za proizvodnju vodonika [3]. HK40 (Cr25Ni20), HP40 (Cr25Ni35) i HP-Mod (Cr25Ni35Nb) su primeri trenutno korišćenih legura otpornih na toplotu sa superiornom otpornošću na koroziju na visokim temperaturama i otpornošću na puzanje. Cevi za reforming rade u teškim uslovima, sa temperaturama koje dostižu i do 1000 °C i pritiscima do 3,5 MPa [4,5]. Očekuje se da će ove cevi imati vek trajanja veći od 100.000 sati, sa naprezanjima ne većim od 3%, na temperaturama i unutrašnjim pritiscima do 980 °C i 35 bara, respektivno [6]. Otpornost prema puzanju tj. postojanost čvrstoće pri dugotrajnom radu na visokim temperaturama postiže se zahvaljujući austenitnoj Cr-Ni osnovi ovih legura koja je ojačana pomoću fino dispergovanih karbidnih čestica, koje su otporne na puzanje.

Normalni projektovani vek trajanja cevi za reformere definisan je API standardom i iznosi 100.000h [7, 8]. Međutim, zavisno od realnih uslova rada i kvaliteta materijala, vek trajanja cevi može varirati od 30.000 do 180.000 h [9].

Stvarni radni vek cevi zavisi od mnogih mehanizama oštećenja koji se javljaju tokom eksploatacije, može biti duži ili kraći od projektovanog radnog veka. Pregrevanje nastaje pri temperaturama iznad projektovanih radnih uslova i može biti izazvano nepravilnim radom gorionika ili taloženjem koksa, što dovodi do lokalnih promena temperature i ozbiljnih oštećenja cevi. Kratkotrajno pregrevanje, koje se javlja nakon nekoliko sati rada, često nastaje kada cev ostane bez radnog fluida. Takvi uslovi mogu prouzrokovati mikrostrukturne promene, degradaciju mehaničkih osobina i, na kraju, lom cevi [1,10]. Iako su dugotrajna temperaturna opterećenja detaljno proučavana, uticaj kratkotrajnog pregrevanja — tj. kratkih izlaganja temperaturama iznad projektovanih granica — postaje predmet intenzivnijih istraživanja tek u novije vreme [11-14].

Chen i koautori [15] su pokazali da izlaganje temperaturama iznad 1100 °C ubrzava ugrubnjavanje primarnih i sekundarnih karbida (M_7C_3 i $M_{23}C_6$). Zhang i koautori [16] su identifikovali formiranje krtog sigma (σ) faza duž granica zrna, što vodi ka međuzrnskoj krtosti. Čak i niobijum-karbidi (NbC), koji inače doprinose čvrstoći na visokim temperaturama, mogu da koagulišu ili se rastvore usled pregrevanja [17].

Kratkotrajno pregrevanje dovodi do smanjenja duktilnosti, zatezne čvrstoće i energije udara. Li i koautori [18] su izvestili da je 30-minutno izlaganje na 1200 °C značajno umanjilo udarnu žilavost i izduženje.

Iako dodatak Nb ima za cilj povećanje otpornosti na puzanje, pregrevanje narušava tu prednost destabilizacijom karbidnih faza. Kim i koautori [19] su istakli da oksidacija postaje intenzivnija na višim temperaturama, naročito duž granica zrna, što ubrzava degradaciju. Analize oštećenja cevi od HP40 Nb legure nakon rada u industriji često ukazuju na kratkotrajno pregrevanje kao osnovni uzrok otkaza. Mikroskopska ispitivanja otkrivaju pojave kao što su rastvaranje karbida, prisustvo sigma faze i mikrošupljine duž granica zrna. Čak i kratka odstupanja iznad 1100 °C mogu izazvati nepovratne promene.

Ova studija opisuje rezultate ispitivanja mikrostrukturnih promena u HP40Nb cevima nakon 11,4 godine eksploatacije i naknadnog kratkotrajnog pregrevanja na različitim temperaturama, u cilju boljeg razumevanja mehanizama degradacije koji utiču na dugotrajne performance.

EKSPERIMENTALNA PROCEDURA

Materijal ispitan u ovoj studiji je mašinski obrađen od jedne cevi napravljene od centrifugalno livene legure HP40-1,5%Nb. Hemijski sastav materijala je naveden u Tabeli 1.

Hemijski sastav u polaznom stanju određen je putem kvalitativnih i kvantitativnih standardnih analitičkih metoda u metalurškoj hemijskoj laboratoriji, u A.D. Livnici Kikinda-Cimos, primenom optičko emisionog spektrometra ARL-3460.

Tvrdoća je određena metodom po Vickersu, u skladu sa standardom SRPS EN ISO 6507, na uređaju HPO 250 (WEB Leipzig, Nemačka). Ispitivanje je izvedeno primenom sile utiskivanja od 10 kgf (98,1 N) i vremenom utiskivanja od 15 s. Za svaki uzorak izvršeno je pet merenja, nakon čega je izračunata srednja vrednost tvrdoće.

Uzorci su stareni na 950, 1050 i 1150°C tokom 2h i 8h u električnoj peći u vazdušnoj atmosferi, nakon čega je svaki stareni uzorak hlađen na vazduhu. Temperatura je praćena pomoću Pt-Pt13%rh termopara postavljenog neposredno iznad uzorka. Mikrostrukturna posmatranja su sprovedena na uzorcima livene cevi i pre i posle termičke obrade.

Metalografski uzorci su pripremljeni prateći standardne metalografske postupke: brušenje SiC papirima (od 180 do 2400 grit), poliranje dijamantskim suspenzijama (sa veličinama čestica od 6, 3, 1 i 1/4 μm) i nagrizanje rastvorom od 15 ml HCl, 10 ml glicerola i 5 ml HNO₃. Mikrostruktura je analizirana svetlosnim mikroskopom „Orthoplan“ (Leitz) Orthoplan (Leitz, Germany) u Laboratoriji za ispitivanje materijala, Katedra za materijale i tehnologije spajanja, Departman za proizvodno mašinstvo, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na metalografskim uzorcima u poliranoj stanju, nakon nagrizanja nitalom.

Metalografska ispitivanja skenirajućim elektronskim mikroskopom (SEM) su izvršena na uređaju JEOL JSM 6460 LV koji radi na 20 kV pomoću različitih uvećanja. Hemijski sastav prisutnih faza i posmatranih taloga u mikrostrukтури uzorka legure HP40-1,5%Nb ispitani je primenom skenirajuće elektronske mikroskopije (BSE prikaz) u kombinaciji sa energodisperzivnom spektroskopijom X-zraka (EDS), korišćenjem opreme INCA Oxford Instruments instalirane na SEM-u.

REZULTATI I DISKUSIJA

Materijal

U ovom radu korišćena je centrifugalno livena austenitna legura tipa HP40-1,5Nb. Ispitivani uzorci su dobijeni od radijantne cevi iz jedinice za krekovanje etilena, povučene iz eksploatacije nakon približno 100.000 sati rada (neispravna cev). Tačna pozicija segmenta u okviru reformerske kolone nije precizno dokumentovana. Cevi su bile u kontinuiranom radu 11,4 godine, pri nominalnoj radnoj temperaturi od 1143 K (870 °C) i maksimalnom unutrašnjem pritisku od 2,5 bara (250 kPa). Segmenti dužine 350 mm isečeni su iz postojećih delova peći radi daljih ispitivanja mikrostrukture i mehaničkih svojstava [20]. Hemijski sastav ispitivane legure u mas% prikazan je u Tabeli 1.

Tabela 1 Hemijski sastav ispitivanog materijala (u mas%)

	C	Mn	Si	P	Ni	Cr	Nb	Fe
Korišćena cev	0,45	0,97	1,36	0,045	32,21	26,22	1,5	Bal.
Prema ASTM A608M-20	0,45÷0,5	1,5	1,5÷2,0	0,03	33,0÷36,0	24,0÷27,0	0,5÷1,0	Bal.

Mikrostruktura

Mikrostrukture materijala nakon eksploatacije prikazane su na slici 1a-c. Na Sl. 1a–c. uočavaju se različite mikrostrukture u pojedinim oblastima uzorka — unutrašnjoj, spoljašnjoj površini i centralnim regionima. Crna faza (I na mikrofotografiji, Sl. 1a) predstavlja oksidni sloj debljine oko 30 μm. Neposredno uz unutrašnju površinu (II na Sl. 1a) nalazi se druga zona, debljine približno 150 μm, bez prisustva taloga. Zona najudaljenija od unutrašnjeg zida (III na Sl. 1a) sadrži karbide skeletne morfologije i pojedine sekundarne karbide raspoređene u austenitnoj matrici.

Slika 1 SM Mikrostruktura materijala HP40-1,5%Nb nakon eksploatacije [20]

Prema slici 1b, materijal u srednjem delu se sastoji od austenitne dendritne matrice i složene mreže grubih intergranularnih precipitata. Slika 1c prikazuje tipična oštećenja spoljašnje površine radijacionih cevi. Za razliku od unutrašnjeg zida cevi, degradacija materijala na spoljašnjoj površini varira. Oštećenja usled puzanja izgleda da su glavni uzrok degradacije materijala u spoljašnjem zidu cevi, što je naznačeno formiranjem šupljina koje se nukleiraju duž granica zrna, kao što se vidi na slici 1c. Neke šupljine duž dendritnih granica su se već spojile jedna sa drugom, formirajući intergranularne pukotine na granicama zrna, što ukazuje na akumulaciju oštećenja usled puzanja u oštećenoj cevi tokom dugotrajne upotrebe na visokoj temperaturi [20].

Slika 2 SEM i EDS analiza:

- a) SEM-BSE mikrofotografija poprečnog preseka legure HP40-1,5%Nb u polaznom stanju blizu površine; b) pozicije EDS analize (tamne i svetle faze)

Taloženje karbida može se identifikovati kao dva tipa kao što je otkriveno na SEM mikrofotografijama (slika 2a). Svetli karbidi su više kontinualne i pločaste, dok su tamnosivi uglavnom prisutni na intradendritskim lokacijama, što potvrđuju SEM-EDS analize (tabela 2). Mikrostruktura se sastoji od austenitne osnove (Spektar 5) i neprekidne mreže primarnih eutektičkih karbida dva tipa: bogatog sa Nb (svetle čestice na slici 2b, Spektari 1, 2, 4) i bogatog sa Cr (tamne čestice na slici 2b, Spektar 3). što bogatiji sa niobijumom to su svetliji, a kako se povećava udeo hroma to su tamniji. Karbidi bogati sa niobijumom su kompleksnog tipa (Nb,Cr)C, a bogati sa hromom su kompleksni M_7C_3 (M = Cr, Nb, Ni, Fe).

Karbidi u intradendritskim granicama pojavljuju se u obliku lamela, odnosno skeleta [21]. Karbidi bogati niobijumom su stabilniji na visokim temperaturama u poređenju sa sekundarnim karbidima hroma [22]. Karbidi bogati niobijumom su stabilniji na visokim temperaturama u poređenju sa sekundarnim hromovim karbidima [23,24].

Tabela 2. Hemijski sastav (at%) faza u vidu taloga HP40-1,5%Nb legure, koji odgovara slici 2b)

Tačka ispitivanja	C	Si	Cr	Mn	Fe	Ni	Nb
Spektar 1	14,21	13,78	29,61		4,46	23,07	14,87
Spektar 2	14,72	14,62	23,23		3,90	24,17	19,35
Spektar 3	25,37	1,54	52,32		11,46	8,40	0,90
Spektar 4	30,21	9,60	25,20		4,57	21,78	8,64
Spektar 5	12,73	2,30	19,52	1,13	35,20	29,04	0,09

Mikrostruktura nakon pregrevanja

Na slici 3a) prikazana je mikrostruktura legure HP40 sa 1,5% Nb nakon pregrevanja na temperaturi od 950 °C u trajanju od 2 sata. Uočava se austenitna osnova sa kontinuiranom mrežom primarnih eutektičkih karbida dva tipa – karbida obogaćenih niobijumom i karbida obogaćenih hromom.

Prema SEM-BSE mikrofografiji, karbidi sa većim sadržajem niobijuma imaju svetlosivu do beličastu boju, dok su hromovi karbidi tamnosivi. Karbidi niobijuma su uglavnom pravougaonog i kontinuiranog oblika, dok su hromovi karbidi skeletnog oblika, raspoređeni duž granica dendrita [25]. Poznato je da su karbidi bogatim niobijumom stabilniji na višim temperaturama u odnosu na sekundarne karbide [26].

Na slici 3b) prikazana je mikrostruktura legure HP40-1,5%Nb nakon pregrevanja na temperaturi od 950 °C u trajanju od 8h. Mikrostruktura se sastoji od austenitne dendritne osnove i isprekidane mreže primarnih karbida oblika skeleta smeštenih duž granica dendrita. Na osnovu boje (SEM-BSE) mogu se razlikovati dve vrste primarnih karbida. Tamniji primarni karbidi su karbidi bogati sa hromom (karbidi tipa $M_{23}C_6$, M=Cr), i svetli primarni karbidi su bogati sa niobijumom (karbidi tipa MC, M=Nb). U međudendritnom prostoru izlučeni su sekundarni karbidi.

Na slici 3c prikazana je mikrostruktura legure HP40-1,5%Nb nakon pregrevanja na temperaturi od 1050 °C u trajanju od 2h. Mikrostruktura se sastoji od austenitne dendritne osnove i isprekidane mreže primarnih karbida oblika skeleta smeštenih duž granica dendrita. Na osnovu boje (SEM-BSE) može se utvrditi prisustvo dve vrste primarnih karbida.

Na osnovu slike 3c i slike 3d može se uočiti da se primarni hromovi karbidi potpuno transformisani u karbide tipa $M_{23}C_6$.

Slika 3 Mikrostruktura legure (SEM) HP40-1,5%Nb nakon pregrevanja na temperaturi od: (a-b) 950 °C, (c-d) 1050 °C, i (e-f) 1150 °C u trajanju od 2h i 8h

Treba napomenuti da se količina sekundarnih karbida tipa $M_{23}C_6$ ($M=Cr$) formiranih u austenitnoj osnovi i u blizini granica dendrita smanjila sa povećanjem temperature pregrevanja na 1050 °C, i u većini ovih oblasti i potpuno rastvorila. Pretpostavlja se da su ove zone osiromašene sa hromom [27].

Povećanje temperature pregrevanja sa 950 na 1050 °C, a zatim i na 1150 °C kod pregrevanja u trajanju od 2h uticalo je samo na dodatno prisustvo tragova niobijum hrom silikata ($Nb_2Cr_4Si_5$ – slika 3a; 3c i 3e).

Na slici 3d prikazana je mikrostruktura legure HP40-1,5%Nb nakon pregrevanja na temperaturi od 1050 °C u trajanju od 8h. Mikrostruktura se sastoji od austenitne dendritne osnove i isprekidane mreže primarnih karbida oblika skeleta smeštenih duž granica dendrita. Tamni primarni karbidi su karbidi bogati sa hromom, a svetli karbidi su karbidi bogati sa niobijumom. Duž dendrita nalaze se pločasti karbidi hroma i veoma sitni karbidi niobijuma. U blizini primarnih karbida koji se nalaze duž granica dendrita izlučena je neznatna količina finih sekundarnih karbida.

Na slici 3e prikazana je mikrostruktura nakon pregrevanja na 1150 °C u trajanju od 2h. Struktura se sastoji od austenitne dendritne osnove i isprekidanih lanaca primarnih karbida duž granica dendrita. SEM-BSE mikrografija pokazuje dve vrste karbida: tamniji – bogati hromom, i svetliji – bogati niobijumom. Primarni hromovi karbidi su koagulisali i međusobno se spojili, dok su karbidi niobijuma postali sitniji i lokalizovani uz granice dendrita.

U međudendritnom prostoru i u blizini dendrita više nema sekundarnih karbida – došlo je do njihovog potpunog rastvaranja. Ovaj efekat je rezultat pregrevanja na 1150 °C u trajanju od 2h, što je dovelo i do značajnog smanjenja količine i veličine karbida bogatih niobijumom.

Slika 3f) prikazuje mikrostrukturu uzorka legure HP40-1,5%Nb nakon pregrevanja na 1150°C u trajanju od 8h. Mikrostruktura se sastoji iz austenitne dendritne osnove i isprekidane mreže primarnih karbida skeletastog oblika raspoređenih duž granica dendrita. Prema kontrastu na SEM-BSE snimcima, uočavaju se dva tipa primarnih karbida: tamnosivi i svetlosivi, koji su bogati hromom, i beli, koji su bogati niobijumom. U austenitnoj osnovi приметно je potpuno rastvaranje sekundarnih karbida, kao i delimično rastvaranje karbida u neposrednoj blizini primarnih karbida raspoređenih duž dendrita.

Slika 4 prikazuje EDS analizu mikrostrukture uzorka HP40-1,5%Nb nakon pregrevanja 950°C nakon 8h. Na slici 4 mogu se uočiti tamno sive faze koje predstavljaju karbide bogate sa Cr (Spektar 3). Pregrevanje na 950C/8h ne utiče na integrularne karbide, koji ostaju u skeletnom obliku, dok je količina sekundarnih karbida smanjena.

Slika 4 SEM mikrofotografija legure HP40-1,5%Nb nakon pregrevanja na temperaturi od 950°C u trajanju od 8h

Tabela 3 Hemijski sastav (at%) prisutnih faza u leguri HP40-1,5%Nb, (Slika 4)

Tačka ispitivanja	C	Si	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Nb
Spektar 1	18,76	1,66		18,52	0,94	32,61	27,50	
Spektar 2	27,84	1,31		20,34	0,92	27,17	22,41	
Spektar 3	32,79			57,47	0,87	5,78	3,09	
Spektar 4	24,64	11,25	0,62	24,03	0,36	3,48	24,30	11,32
Spektar 5	32,72	13,78	0,05	1,93		3,64	34,61	13,27

U Tabeli 4 prikazane su izmerene vrednosti tvrdoće legure HP40-1,5Nb nakon pregrevanja na 950, 1050 i 1150 °C u trajanju od 2 i 8 h.

Rezultati pokazuju da temperatura pregrevanja značajno utiče na tvrdoću legure, pri čemu se kod svih ispitivanih temperatura uočava izražen porast tvrdoće nakon 8h.

Tabela 4 Vrednosti tvrdoće HV10 legure HP40-1,5%Nb nakon pregrevanja

Temperatura (°C)	Vreme (h)	Tvrdoća (HV10)						
		1	2	3	4	5	Srednja vrednost	P parametar
950	2	187	18	181	184	186	185	0,3981
	8	206	203	205	205	206	205	0,853x10 ^{-8*}
1050	2	177	173	172	173	175	174	0,213x10 ^{-3*}
	8	191	189	191	190	189	190	0,627x10 ^{-2*}
1150	2	184	173	176	179	179	178	0,0239*
	8	209	209	224	208	210	212	0,353x10 ^{-6*}

Najveća vrednost tvrdoće postignuta je pregrevanjem na 1150 °C u trajanju od 8h, što se može objasniti najvećim stepenom rastvaranja primarnih karbida i difuzijom ugljenika u austenitnu osnovu. Kod uzoraka pregrevanih 8h primetno je rastvaranje primarnih karbida duž granica zrna, što dodatno povećava tvrdoću osnove. Sa druge strane, kod kraćih vremena pregrevanja 2h, vrednost tvrdoće nije se značajno menjala, dok je porast temperature pregrevanja dovodio do smanjenja tvrdoće usled rastvaranja sekundarnih karbida, što je u skladu sa zapažanjima drugih autora [28-30].

ZAKLJUČAK

U ovom radu ispitane su promene mikrostrukture i tvrdoće uzorka cevi od legure HP40-1,5%Nb, nakon više od 100.000 sati rada na povišenim temperaturama, uz naknadno kratkotrajno pregrevanje na 950, 1050 i 1150 °C tokom 2 i 8 sati. Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja može se zaključiti sledeće:

Mikrostruktura legure HP40-1,5%Nb nakon više od 100.000 sati rada poseduje austenitnu matricu sa fino raspoređenim sekundarnim karbidima u interdendritnom prostoru, pri čemu su niobijumovi karbidi zadržali visoku termičku stabilnost, dok su sekundarni hromovi karbidi delimično rastvoreni i promenili morfologiju.

Na 950 °C održava se skeletna struktura primarnih karbida uz veću količinu sekundarnih čestica; na 1050 °C primarni karbidi postaju globularni, a sekundarnih je manje; na 1150 °C sekundarni karbidi potpuno nestaju, primarni hromovi koaguliraju, a niobijumovi se usitnjavaju.

Visoke temperature dovode do aglomeracije karbida i osiromašenja matrice hromom, što umanjuje mehaničku čvrstoću. Tvrdoća legure u većini slučajeva zavisi od temperature pregrevanja, izuzev kod uzoraka pregrevanih na 1050 i 1150 °C tokom 120 min, te na 950 i 1150 °C tokom 480 min, gde temperaturni efekat nije zabeležen.

ZAHVALNOST

Ovaj rad predstavlja deo doktorske disertacije pod nazivom "Uticaj kratkotrajnog pregrevanja na mehaničke osobine i mikrostrukturu centrifugalno livene legure otporne na toplotu - HP40 Nb", mr Milice Timotijević, dipl. inž. maš.

Posebnu zahvalnost dugujem prof. dr Draganu Rajnoviću i doc. dr Petru Janjatoviću, sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, za pruženu pomoć u eksperimentalnom radu, elektronskoj mikroskopiji, merenju mehaničkih osobina i interpretaciji dobijenih rezultata.

Rad je realizovan uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ugovori: 451-03-137/2025-03/200108, 451-03-136/2025-03/200213, 451-03-137/2025-03/200156 i 01-50/295). Rad je u skladu sa Ciljem održivog razvoja 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura (Agenda UN 2030).

LITERATURA

- [1] Barbela, H, de Almeida, L. H., da Silveira, T. L., Le May, I.: Creep behavior of HK-40 steel, *Materials Characterization*, 26/3, (1991), 131–140.
- [2] Viswanathan, R.: Damage mechanisms and life assessment of high-temperature components, ASM INTERNATIONAL ® Metals Park, Ohio 44073, ISBN: 0-87170-358-0,(1989), 1-483.
- [3] Jones, D.R.H.: Creep failures of overheated boiler, superheater and reformer tubes, *Engineering Failure Analysis*, 11, (2004) 873–893.
- [4] Rampat, K.; Maharaj, C.: Creep embrittlement in aged HP-Mod alloy reformer tubes, *Engineering Failure Analysis*, 100, (2019), 147–165.
- [5] Guglielmino, E.; Pino, R.; Servetto, C.; Sili, A. Creep damage of high alloyed reformer tubes. In *Handbook of Materials Failure Analysis with Case Studies from the Chemicals, Concrete and Power Industries*; Butterworth-Heinemann:Oxford, UK, (2016), 69–91.
- [6] Swaminathan, J., Guguloth, K., Gunjan, M., Roy, P., Ghosh, R.: Failure analysis and remaining life assessment of service exposed primary reformer heater tubes, *Engineering Failure Analysis*, 15, (2008), 311–331.
- [7] API Standard 530, Calculation of Heater-Tube Thickness in Petroleum Refineries, American Petroleum Institute, Washington D.C., USA (2015).
- [8] Yu, Y. M., Dao, V. H., Lok, V., Le, T. G., Yoon, K. B.: Asymptotic creep deformation behaviour of modified HP steel after long-term service, *Journal of Mechanical Science and Technology*, 34/5, (2020), 1997-2009, ISSN: 138-494X.
- [9] Timotijević, M., Rajnović, D., Erić Cekić, O.: Mikrostruktura i svojstva legure HP40Nb poređenje materijala u livenom stanju i nakon eksploatacije, Šesti naučno-stručni skup Politehnika Beograd, Srbija, (2021), 588-594, ISBN 978-86-7498-087-3.
- [10] Alvino, A.; Lega, D.; Giacobbe, F.; Mazzocchi, V.; Rinaldi, A.: Damage characterization in two reformer heater tubes after nearly 10 years of service at different operative and maintenance conditions. *Journal of Engineering Failure Analysis*, 17, (2010), 1526–1541.
- [11] Perez, I.U.; Junior, L.N.; De Oliveira Bueno, L.; De Almeida, L.H.; Da Silveira, T.F.: Short duration overheating in a steam reformer: consequences to the catalyst tubes. *Journal of Failure Analysis and Prevention*, 13, (2013), 779-786.
- [12] Wang, W.Z.; Xuan, F.Z.; Wang, Z.D.; Wang, B.; Liu, C.J. Effect of overheating temperature on the microstructure and creep behavior of HP40Nb alloy. *Materials and Design*, 32, (2011), 4010–4016, doi10.1016/j.matdes.2011.03.008.
- [13] Timotijević, M.; Djurdev, M.; Erić Cekić, O.; Janjatović, P.; Devečerski, A.; Rajnović, D.: Effect of Overheating Temperature on Microstructure and Hardness of HP40Nb alloy: Analysis ANOVA, *Materials Science (MEDŽIAGOTYRA)*, 32/2, (2025), 141-146.

- [14] Kim, J.; Park, D.; Choi, S. Carbide evolution and fracture behavior of HP-Nb alloy after long-term overheating. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 50/6, (2019), 3021–3034, doi: 10.1007/s11661-019-05110-3.
- [15] Chen, Y., Liu, X., Zhao, H.: Microstructural evolution of HP40 alloy under thermal aging, *Materials Science and Engineering A*, 639, (2015), 367–373.
- [16] Zhang, L., He, Y., Ren, X.: Sigma phase formation in high-Cr steels after thermal exposure, *Materials Characterization*, 138, (2018), 64–70.
- [17] Wang, L., Zhou, Q., Li, H.: Role of niobium in carbide stability during overheating of HP-type alloys, *Journal of Alloys and Compounds*, 834, (2020), 155-165.
- [18] Li, M., Gao, W., Sun, Y.: Mechanical property deterioration of HP40 steel after short-term overheating, *High Temperature Materials and Processes*, 36/1, (2017), 53–60.
- [19] Kim, Park D., Lee, S. J.: Oxidation behavior and microstructure degradation of HP austenitic steels at high temperatures, *Corrosion Science*, 102, (2016), pp. 15–23.
- [20] Timotijević M., Erić Cekić O., Rajnović D., Dojčinović M., Janjatović P.: Microstructure evolution and mechanical properties degradation of HpNb alloy after an eleven-year service, *Structural Integrity and Life*, Vol. 22/ No 3, (2022), 299–304.
- [21] Wen-Tai, H., Honeycombe R.W.K.: Structure of centrifugally cast austenitic stainless steels: part 1 HK 40 as cast and after creep between 750 and 1000°C, *Materials Science Technology*, 1, (1985), 385–389.
- [22] Murkin, C., Brightling, J.: Eighty years of steam reforming. *Johnson Matthey Technology Review*, 60, (2016) 263–269, doi:10.1595/205651316X692923.
- [23] Ray, A.K., Kumar, S., Krishna, G.: Microstructural studies and remnant life assessment of eleven years service exposed reformer tube, *Materials Science and Engineering A*, 529, (2011), 102–112, doi: 10.1016/j.msea.2011.09.003.
- [24] de Almeida Soares, G.D., de Almeida, L.H., da Silveira T.L., May, L.: Niobium additions in HP heat-resistant cast stainless steels, *Materials Characterization*, 29/3, (1992), 387–396, doi: 10.1016/1044-5803(92)90045-J.
- [25] Garbiak, M.; Jasiński, W.; Piekarski, B.: Materials for reformer furnace tubes: History of evolution. *Archives of Foundry Engineering*, 11, (2011), 47–52.
- [26] Haidemenopoulos, G.N.; Polychronopoulou, K.; Zervaki, A.D.; Kamoutsi, H.; Alkhoori, S. I.; Jaffar, S.; Mavros, H. Aging phenomena during in-service creep exposure of heat-resistant steels, *Metals*, 9/7, (2019), 800, doi: 10.3390/met9070800.
- [27] Haidemenopoulos, G.N.; Polychronopoulou, K.; Zervaki, A.D.; Kamoutsi, H.; Alkhoori, S. I.; Jaffar, S.; Mavros, H.: Aging phenomena during in-service creep exposure of heat-resistant steels, *Metals*, 9/7, (2019) 800, doi: 10.3390/met9070800.
- [28] Sustait-Torres, I.A.; Haro-Rodriguez, S.; Guerro-Mata, M,P.; de la Garza, M.; Valdes, E.; Deschaux-Beaume, F.; Colas, R. Aging of a cast 35Cr-45Ni heat resistant alloy. *Materials Chemistry and Physics*, 133, (2012),1018-1023, doi: 10.1016/j.matchemphys.2012.02.010.
- [29] Guan, K.; Xu, H.; Wang, Z.: Analysis of failed ethylene cracking tubes, *Engineering failure analysis*, 12, (2015), 420-431, doi: 10.1016/j.engfailanal.2004.03.012.
- [30] Zhou, Y., Zhang, Z., Wei, T. :Failure analysis of reformer tubes subjected to short-term overheating, *Engineering Failure Analysis*, 101, (2019), 211–220.